

“POKLIK” LEKSEMASINING SINONIMLIK QATORI

Maftuna Djo'raqulova Anvar qizi

Navoiy davlat universiteti Tillar fakulteti 2-bosqich talabasi

maftunadjurakulova27@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285865>

Annotatsiya: Ushbu maqolada “poklik” leksemasining sinonimik munosabati haqida fikrlar bildirilgan va bugungi kunda mazkur leksema “ma’naviyat” maydoniga oid ekanligi, uning semantik strukturasi, sinonimlar orasidagi uslubiy farqlar kuzatilishi misollar va jadvallar bilan dalillangan.

Kalit soʻzlar: insoniylik, sinonimlik qator, oʻzbek xalq maqollari, sema, integral sema, sinonimlarning qoʻllanilishi.

Insondan ma’naviy poklikning mavjudligi shaxsning ma’naviyati, diyonatli ekanligi, andishasi borligi bilan namoyon boʻladi. *Ma’naviyatli, odamgarchiligi bor* tushunchalari tilga olinganda, albatta, barchaning ong-shuuriga qalbi va oʻy-xayolimizga ma’naviy pok inson keladi. Inson necha ming yillardan beri butun jonzodlar ichida oʻzining odamgarchiligi, farosati, samimiyligi va ma’naviyatining yetukligi bilan ajralib turadi. Shaxs ma’nan yetuk boʻlsa, unga teng keladigani topilmadi, buning asosiy sababi ham ma’naviy kamol topmagan insonlar tomonidan barcha yovuzliklar kelib chiqishidir. Zero, ma’naviy boy, oʻz dunyo qarashiga ega oʻzini poklik bilan boyitgan insonlar oʻzlarida bor foydali neʼmatlardan bilim ulashish kabi ulashishni istashadi. Shu sababdan, har bir inson hozirgi kunda ta’lim-tarbiya berish jarayonida ma’naviyat, insoniylik, rahmdillik kabi tushunchakarni ham kun tartibiga qoʻyishgan. “Poklik” ma’nalari mavjud boʻlgan maqollar ham mavjud. Jumladan: “Halol mehnat yerda qolmas”, “Toʻgʻri boshni egri qilich kesmas”, “Manman kamtardan yengilar, toʻgʻri el chida tanilar” maqollari bunga misol boʻla oladi.

Bu kabi oʻzbek xalq maqollarda “halol mehnat”, “toʻgʻri bosh”, “manman kamtardan yengilar” va “toʻgʻri el ichida tanilar” kabi birikmalarni qoʻllanishi qalban va ruxan pok insonning belgilarini qoʻllashga xizmat qilmoqda. Masalan, “toʻgʻri bosh” metaforasida *halollik, toʻgʻrilik* semalari “poklik” leksemasini hamda “toʻgʻri” leksemasining hosila ma’nolaridagi “halol va pok” semalari poklik leksemasini shakllantirgan.

“Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da “poklik” soʻzining asosidan shakllangan birqancha leksemalar mavjud. *Pokdil, pokdomon, pokiza, pokizalamoq, pokizalik, poklamoq, poklanmoq, poklik, pok-pokiza* kabi soʻzlar asosi *pok* soʻzidan shakllangan boʻlib, har biri inson qalбини, atrof muhitni poklash ma’nalari beradi.

Pok I [f-toza, pokiza; iffatli, uyatchan] 1 Top-toza; gard-gʻubor, kir, chang kabilardan holi; pokiza. Pok buloqlar. Pok idishlar. Shunqor koʻkragingiz istehkomda zoʻr, Chunki pok havoda olishdir hafas. Gʻ. Gʻulomm. Har qanday hayvon terisi ham olishsa, toza va pok boʻladi. “Fan va turmush”.¹ “Pok” leksimasi izohli lugʻatda “toza gard-gʻubor yuqtirilmagan” degan ma’nolarda kelgan. “Pok” leksemasi bundan koʻrinib turibdiki, insoniylik umumiy semali atov birliklar ma’nosini oʻz ichiga oladi.

Toʻgʻri qoʻl, topgani barakali inson, insofli odam, koʻngli oq, qalbi toza, pok odam, axloqi butun, rostgoʻy inson, tilla odam, yoʻlida toʻgʻri, diyonatli inson, iymonli bu kabi ibora va

¹ Oʻzbek tilining izohli lugʻati.-Toshkent: “Oʻzbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti.-B.288.

metaforalarning shevalarda turlicha talqindaligini ko'rishimiz mumkin. ("Pok" leksimasi izohli lug'atda "toza gard-g'ubor yuqtirilmagan" degan ma'nolarda kelgan. "Pok" leksemasi bundan ko'rinib turibdiki, insoniylik umumiy semali atov birliklar ma'nosini o'z ichiga oladi). Yozilishi turlicha bo'lishiga qaramasdan, hududiy bo'linish natijasida bir ma'no ifodalovchi so'zlar turli talqin qilingan.

"Poklik" leksemasini ifodalashga xizmat qilgan bu so'zlarning jamlanmasi ushbu ma'nolarni beradi. Bu so'zlar orasida o'zaro semalari bir xil ma'no anglanishiga ham yordam beradi. Shuningdek, har birini ifodalashda o'zaro sinonimlari ham mavjud. Asarlarda ham pok inson, pok qalb, pok muhabbat tushunchalari orqali asarni syujetiga va motiviga shu so'zlar orqali o'zgacha ruh bag'ishlanadi. Masalan, O'lmas Umarbekovning "Qiyomat qarz" hikoyasida Sarsonboy ota obrazida necha yillardan beri sarson bo'lishiga qaramasdan, Haydarali ismli insonni unga bergan ikkita qo'yi qanchalik ko'payib ketmasin, Sarsonboy ota uni kutishda davom etadi. Uni o'z qo'li bilan omonatni topshirishga bo'lgan harakati haqiqiy pok qalbli, pok insonning ishi hisoblanadi. Bu hikoyada pok inson deya tarflanmasada, asar bosh qahramonining obrazi uni qanchalik pokligini anglatadi. Shuningdek, Abdulla Qodiriyning "O'tgan kunlar" asarida ham Otabekning Kumushga bo'lgan pok muhabbatini uchratishimiz mumkin. Uning pok muhabbatini Kumushga bo'lgan munosabatida, u bilan bo'lgan muloqot davomida ko'rishimiz mumkin. Bundan ma'lumki, "Poklik" leksemasini qo'llamasa ham, badiiy ifodalar yordamida poklikni, insoniylik tushunchalarini anglash murakkab emas.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati.-Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti.-B.288.
2. Hakimova M. Semasiologiya. O'quv qo'llanma, Toshkent, 2018
3. Yuldashev F. <https://library.ziyonet.uz/ru/book/126767>